

ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ҲУҚУҚНИ МУҲОҲАЗА ҚИЛУВЧИ ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ

Кенжаев Нурбек Шухрат ўғли

ИИВ Академияси 312-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926765>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада жамоат тартибини сақлаш фаолятида содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларнинг аҳамияти ва ўзига ҳос хусусиятлари, шунингдек, мазкур ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишнинг тартиби, жамоат тартибига тажовуз қилиш билан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш бўйича ҳамкорликни ташкил этишда ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиниб, такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш билан биргаликда соҳадаги муаммо ва камчиликларни бартараф этиш бўйича хориж тажрибалари ўрганиб чиқилиб, ушбу фаолиятни такомиллаштириш йўналишлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: жамоат хавфсизлиги, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, хавфсиз шаҳар, ақлли шаҳар, электрон ҳукумат, йўл — пиёда учун ,равон йўл, ижтимоий профилактика, пробацион профилактика, тергов профилактикаси, суд профилактикаси, хавфсиз хонадон, хавфсиз ҳовли, жамоат хавфсизлиги фидоийси, э-жамоат хавфсизлиги.

Дунёда глобаллашувнинг жадаллашуви жамоат тартибига тажовуз қилиш ҳолатлари ортаётганлигидан далолат бермоқда. БМТнинг маълумотларига кўра, 2023 йил дунё бўйлаб ўтказилган тадқиқот натижалари, дунёдаги 39% вояга етмаганлар, 15% аёлларга нисбатан турли хил турдаги жамоат тартибига тажовуз қилиш ҳолатлариларда бўлиб қолаётганлигини кўрсатмоқда. Жумладан, аҳоли гавжум жойларда, хиёбон, ўқув-юртларида, бозор-расталарда ва бошқа турдаги жамоат жойларида кузатилмоқда. Ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар оммавий кўринишда содир бўламоқда.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ушбу соҳадаги миллий қонунчилик тизими:

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси;

Ўзбекистон Республикаси қонунлари;

Ўзбекистон Республикаси “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги кодекси;

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси;

2023 йил 23 майда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Пробация тўғрисида”ги Қонуни;

2010 йил 29 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни;

2014 йил 14 майда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни;

2016 йил 16 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни;

2016 йил 14 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида ” Қонуни;

2017 йил 11 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларни мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги ПФ-6196-сонли “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони;

2017 йил 14 мартдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2883-сонли “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПҚ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Қарори;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги ПҚ-4075-сонли “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш буйича қушимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 июлдаги 399-сонли “Ички ишлар органлари патруль-пост хизмати фаолятига замонавий ахборот технологияларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори;

Асосий қисм.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини «Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун» деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юкламоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сон Фармони мувофиқ, шунингдек, мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада ривожлантириш ҳамда ушбу соҳадаги давлат сиёсатининг истиқболли йўналишларини белгилаш мақсадида:

Жамоат хавфсизлиги департаменти ташкил этилиб, унинг таркибига Хуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати, йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати, патруль-пост хизмати ҳамда пробацция хизматлари ўртасида самарали ҳамкорликни, турли хизматлар ўртасида самарали ташкил этиш учун жиноятчиликка қарши курашиш ва хуқуқбузарликлар профилактикаси борасида ички ишлар органлари томонидан бошқа масъул давлат органлари ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда амалга оширилаётган чора-тадбирлар ҳозирдан ўз самарасини бераётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги бўлинмаларининг фаолиятини мувофиқлаштириш, комплекс таҳлил қилиш ҳамда уларга амалий-услубий ёрдам кўрсатиш, жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этиш, жамоат жойларида аҳолининг хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органлари куч ва воситаларини самарали бошқариш чораларини кўрилиши лозим, шунингдек, ички ишлар органларининг хуқуқбузарликлар профилактикаси борасидаги фаолиятини таъминлаш, профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил этишни самарали йўлга қўйиш лозим.

Вояга етмаганлар ва ёшлар, айниқса уларнинг уюлмаган қисми билан манзилли тарбиявий ва профилактик чора-тадбирларни самарали ташкил этиш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини ташкил этиш, йўл-транспорт ҳодисаларининг барвақт олдини олиш, транспорт воситасини бошқаришга доир чекловларга риоя этилишини назорат қилиш, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишни таъминлаш, пробаця назоратидаги шахсларнинг хулқ-атворини назорат қилиш, ижтимоий мослаштириш ва қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш ишларини изчилликда амалга ошириш кераклиги маълум. Бу борада биргина профилактика инспектори томонидан Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 май кундаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунига мувофиқ амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар бошқа турдаги жиноятлар бўйича нашр этилган қўлланмаларда ҳам келтирилган. Хусусан, пробаця инспекторларининг фаолияти ҳудудий профилактика инспекторлари билан кунлик узлуксиз ҳамкорликни йўлга қўйиш, пробаця инспекторлари зиммасига профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдагиларнинг шахсини ўрганиш ва уларни ижтимоий мослаштириш ишларида профилактика инспекторларига амалий-услубий кўмаклашиш бўйича қўшимча вазифалар юклатилади. Шунингдек, пробаця назоратидаги шахсларга ўрнатиладиган чекловлар доирасини, чекловларга риоя этишни таъминлаш ва назорат қилиш ҳудудий пробаця бўлимлари томонидан амалга оширилмоқда. Пробаця назоратидаги шахсларга нисбатан юритиладиган ҳужжатларни тўлиқ электрон шаклга ўтказиш, уларга нисбатан рағбатлантириш ва интизомий жазо чораларини қўллаш тартиби ва асосларини белгилашда “Е-robatsiya” дастури асосида узлуксиз назорат қилиш амалга оширилди. Пробаця назоратидаги шахсларга ижтимоий-психологик ёрдам бериш ҳамда касб-ҳунар ўрганиш ва ишга жойлашишда кўмаклашиш тадбирларини, мутасадди органларнинг вазифаларини аниқ белгилаган ҳолда, яқка тартибдаги ижтимоий мослаштириш дастури асосида амалга ошириш ҳамда ижтимоий-психологик портретининг ягона шаклини, уларни тоифаларга ажратиш мезонларини, янги жиноят содир этишнинг олдини олиш тартибини белгилайди.

Жамоат тартибини сақлаш, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга қарши курашиш

бўйича чора-тадбирларни амалга оширади ва жамоат жойларида, шу жумладан йўлларда, транспорт ва туризм инфратузилмаси объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб этилган барча куч ва воситалар фаолиятини мувофиқлаштиради ҳамда ташкилий-услубий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда ва фуқаровий ҳамда хизмат қуроли ва унинг ўқ-дорилари муомалада бўлиши соҳасига доир қоидалар ва тартибга, ушбу соҳадаги лицензия ва рухсат беришга оид талаблар ҳамда шартларга риоя этилишини таъминлайди ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширади, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлайди жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг комплекс, тизимли таҳлилини олиб боради, уларни келтириб чиқарувчи омилларни бартараф этиш, мавжуд куч ва воситалардан самарали фойдаланиш юзасидан таклифлар, кўриб чиқилиши мажбурий бўлган тақдимномалар ва тавсиялар, шу билан бирга, жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи оммавий тартибсизликларга чек қўйиш бўйича тадбирлар юзасидан умумий бошқарув тизимини самарали йўлга қўйиш ҳамда жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳолати ҳақида кенг жамоатчиликни мунтазам хабардор қилиб боради, бу борада жамоатчилик фикрини ўрганилиб таҳлил қилинди .

Хулоса.

Жамоатчилик фикрига, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш, тизимлаштириш ҳамда мавжуд ҳуқуқий бўшлиқ ва зиддиятларни бартараф этиш, жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва пробацция фаолиятини уйғунлаштириш, жамоат тартибини сақлаш, шу жумладан оммавий тадбирларни ўтказишга жалб қилинадиган вазирлик ва идоралар куч ва воситаларининг биргаликдаги ҳаракатланиш алгоритминини ишлаб чиқиш ва уни доимий такомиллаштириб бориш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятига замонавий шакл ва иш усулларини ҳамда илғор ахборот технологияларини кенг жорий этиш, жамоат хавфсизлиги тизимини рақамлаштиришни 90 фоизга етказиш орқали хизмат фаолиятида инсон омилини минималлаштириш, профилактик ҳисоб, маъмурий назорат ва пробацция назоратидаги шахслар томонидан қайта жиноят содир этилишини кескин камайтириш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш, тизимлаштириш ҳамда мавжуд ҳуқуқий бўшлиқ ва зиддиятларни бартараф этиш, жамоат тартибини сақлаш,

хуқуқбузарликлар профилактикаси, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва пробаця фаолиятини уйғунлаштириш, жамоат тартибини сақлаш, шу жумладан оммавий тадбирларни ўтказишга жалб қилинадиган вазирлик ва идоралар куч ва воситаларининг биргаликдаги ҳаракатлиниш алгоритмини ишлаб чиқиш ва уни доимий такомиллаштириб бориш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятига замонавий шакл ва иш усулларини ҳамда илғор ахборот технологияларини кенг жорий этиш ҳамда профилактик ҳисоб, маъмурий назорат ва пробаця назоратидаги шахслар томонидан қайта жиноят содир этилишини кескин камайтириш орқали республикамизда содир этилиши мумкин бўлган, жамоат хавфсизлигига таҳдид солиш билан боғлиқ хуқуқбузарликларга чек қўйиш лозим.

